

УДК 342.9

Джулай Ігор Антонович –

магістр права,
юрист ТОВ «Е7 ГРУП»

I.A. Dzhulai –

Master of Laws,
lawyer of E7 GROUP LLC

Адміністративно-правові засади державної підтримки сільського господарства України

Реалізація державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення є актуальним предметом адміністративно-правових досліджень з огляду на впровадження в Україні правового режиму воєнного стану та потреби післявоєнного відновлення та розбудови економіки України.

Відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» одними із засад внутрішньої політики в економічній сфері є створення умов для відродження українського села, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу, збільшення його експортного потенціалу, гарантування продовольчої безпеки держави; забезпечення високого рівня якості сільськогосподарської продукції та продовольства, формування прозорого ринку такої продукції.

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» передбачає такі види підтримки: фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу; дерегуляція українського ринку сільськогосподарської продукції; заборона дискримінації прав власників сільськогосподарської продукції; встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг ветеринарної медицини, хлібної інспекції, карантинної інспекції, ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин; бюджетні дотації.

Законодавство про державну підтримку сільського господарства в Україні включає в себе значну кількість законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів щодо реалізації державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, забезпечення продовольчої безпеки населення. Аналіз норм цього законодавства свідчить про те, що провідну роль серед них відіграють норми публічного, зокрема адміністративного та фінансового права.

Ключові слова: сільське господарство, державна підтримка, фінансова підтримка, дерегуляція, заборона дискримінації, цінове регулювання, бюджетні дотації.

I.A. Dzhulai Administrative and Legal Principles of State Support of Agriculture of Ukraine

The implementation of state policy in the budgetary, credit, price, regulatory and other spheres of state administration regarding the production of agricultural products and the development of the agrarian market, as well as ensuring the food security of the population, is an urgent subject of administrative and legal research in view of the introduction of the legal regime of martial law in Ukraine and the need post-war recovery and development of Ukraine's economy.

According to the Law of Ukraine “On the Principles of Internal and Foreign Policy”, one of the principles of internal policy in the economic sphere is the creation of conditions for the revival of the Ukrainian countryside, the effective use of agricultural land, the formation of a competitive agro-industrial complex, the increase of its export potential, guaranteeing the food security of the state; ensuring a high level of quality of agricultural products and food, forming a transparent market for such products.

The Law of Ukraine “On State Support of the Agriculture of Ukraine” provides for the following types of support: financial support of economic entities of the agro-industrial complex; deregulation of the Ukrainian

market of agricultural products; prohibition of discrimination against the rights of owners of agricultural products; establishment of a regime of price regulation of the cost of veterinary medicine services, grain inspection, quarantine inspection, identification and registration of farm animals; budget subsidies.

The legislation on state support for agriculture in Ukraine includes a significant number of legislative and by-law normative legal acts on the implementation of state policy in the budgetary, credit, price, regulatory and other spheres of state administration regarding the production of agricultural products and the development of the agrarian market, ensuring food security of the population. The analysis of the norms of this legislation shows that the leading role among them is played by the norms of public, in particular, administrative and financial law.

Keywords: *agriculture, state support, financial support, deregulation, prohibition of discrimination, price regulation, budget subsidies.*

Постановка проблеми. Реалізація державної політики у бюджетній, кредитній, цінovій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення є актуальним предметом адміністративно-правових досліджень з огляду на впровадження в Україні правового режиму воєнного стану та потреби післявоєнного відновлення та розбудови економіки України.

Метою статті є дослідження адміністративно-правових засад державної підтримки сільського господарства України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання у сфері сільського господарства України є предметом наукових досліджень таких вчених-юристів, як В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій, А. М. Статівка, Х. А. Григор'єва, М. С. Долинська, Н. Я. Заболотна, Х. М. Марич, А. В. Духневич, Т. В. Курман та ряду інших [1-7]. При цьому дослідження адміністративно-правових засад державної підтримки сільського господарства України потребує своєї деталізації та подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI одними із засад внутрішньої політики в економічній сфері є створення умов для відродження українського села, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу, збільшення його експортного потенціалу, гарантування продовольчої безпеки

держави; забезпечення високого рівня якості сільськогосподарської продукції та продовольства, формування прозорого ринку такої продукції [8].

Основи державної політики у бюджетній, кредитній, цінovій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення визначає Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 року № 1877-IV [9].

Принципами державної підтримки сільського господарства України є прозорість та публічність, прогнозованість та послідовність, справедливість та ефективність, цільове спрямування державної підтримки. Прозорість та публічність державної підтримки забезпечуються шляхом формування, ведення та надання відкритого доступу до державних реєстрів. Прогнозованість та послідовність державної підтримки забезпечуються шляхом створення стабільної законодавчої та нормативно-правової бази з питань стимулювання розвитку агропромислового комплексу. Справедливість державної підтримки сільського господарства України забезпечується шляхом пропорційності розподілу державної підтримки та обмеження максимального розміру підтримки на одного виробника сільськогосподарської продукції (ст. 2¹ зазначеного закону) [9].

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» передбачає такі види підтримки:

- фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу (через механізм здешевлення кредитів в режимі

кредитної субсидії, що полягає у субсидуванні частини плати (процентів) за використання кредитів, наданих банками в національній та іноземній валюті; через механізм компенсації лізингових платежів; додаткова фінансова підтримка сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування);

- дерегуляція українського ринку сільськогосподарської продукції (з метою запобігання створенню штучного дефіциту аграрної продукції в агроспоживаючих регіонах та спекулятивного збільшення цін на продукти першої необхідності на їх території забороняється введення будь-яких адміністративних, кількісних або якісних обмежень при переміщенні аграрної продукції та продуктів її переробки по всій території України. Вважаються недійсними і не підлягають виконанню акти Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо: а) обмеження законних прав власників сільськогосподарської продукції на вільне володіння, користування або розпорядження нею; б) введення будь-яких адміністративних, кількісних або якісних обмежень на безперешкодне та вільне переміщення сільськогосподарської продукції по всій території України та на експорт, за винятком випадків, визначених законом; в) нав'язування власнику сільськогосподарської продукції конкретних покупців (посередників, переробників) або постачальників сировини, матеріально-технічних ресурсів чи інших товарів (робіт, послуг); г) запровадження будь-яких видів адміністративного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію (у тому числі в окремих регіонах України), не пов'язаних з виконанням норм закону);

- заборона дискримінації прав власників сільськогосподарської продукції (вартість електричної та теплової енергії, природного газу, вугілля, води, які поставляються (продаються) виробникам сільськогосподарської продукції, а також вартість послуг (тарифи) з транспортування сільськогосподарської продукції залізничним, авіаційним, водним

(внутрішнім водним чи морським) та автомобільним видами транспорту, а також з її зберігання, навантаження, перевантаження, перевалки, інших послуг транспортних організацій (включаючи оренду або іншу плату за використання рухомого складу) встановлюються на рівні, що не перевищує відповідний рівень вартості таких товарів при їх поставці (продажу) іншим особам або рівень вартості таких послуг (тарифів) для продукції, іншої, ніж сільськогосподарська. Тарифи (плата) за транспортування сільськогосподарської продукції на експорт залізничним, авіаційним, водним (внутрішнім водним чи морським) та автомобільним видами транспорту, а також за їх зберігання, навантаження, перевантаження, перевалку та інші послуги транспортних (включаючи оренду або іншу плату за використання рухомого складу), припортових, портових чи складських організацій (включаючи елеватори, зернові склади та зерносховища) встановлюються на рівні тарифів, що застосовуються при наданні таких послуг щодо продукції українського виробництва, яка споживається на території України або переміщується транзитом (виходячи з їх найменшої величини). Встановлення будь-яких надбавок, націнок або інших видів платежів, додаткових до такого найменшого тарифу (плати), не припускається. Перевізники об'єктів сільськогосподарської продукції не мають права обумовлювати надання своїх послуг (робіт) вимогами щодо страхування будь-яких видів ризиків, пов'язаних із таким перевезенням. У разі порушення цього правила відповідна страхова угода вважається недійсною, а перевізник і страховик та/або їх посадові (службові) особи несуть відповідальність, встановлену законодавством, у тому числі за перешкоджання здійсненню законної підприємницької діяльності);

- Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового регулювання вартості таких послуг: а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва); б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів); в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації); г) ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин [9].

Окреме місце серед видів державної підтримки сільського господарства України займає підтримка виробників продукції тваринництва.

Державна підтримка виробників продукції тваринництва надається у вигляді бюджетної тваринницької дотації. Така дотація надається з метою підтримки рівня платоспроможного попиту українських споживачів продукції тваринництва та запобігання виникненню збитковості українських виробників такої продукції. Об'єктами бюджетної дотації є велика рогата худоба; свині; вівці; коні; птиця свійська; кролі; молоко незбиране екстра, вищого, першого та другого гатунків (не піддане будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб подальшого продажу); вовна стрижена; коconi тутового шовкопряда; мед натуральний; кози. Об'єктами спеціальної бюджетної дотації є худоба велика рогата молочна; худоба велика рогата м'ясна; молодняк великої рогатої худоби різного віку; коні; вівці; свині; кози. До об'єктів спеціальної бюджетної дотації належать також бджолина сім'я, визначена такою відповідно до Закону України «Про бджільництво», та продукція шовківництва. Суб'єктом (отримувачем) бюджетної дотації або спеціальної бюджетної дотації є безпосередній виробник об'єкта такої дотації [9].

Ще одним видом бюджетної дотації є бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції. Так, сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, за певних умов має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після його внесення податковим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють види діяльності, передбачені статтями Розділу V¹ Закону України «Про

державну підтримку сільського господарства України» [9].

Порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядок надання відповідної інформації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації Державною податковою службою та Державною казначейською службою» від 21 лютого 2017 р. № 179 [10].

Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році» від 8 лютого 2017 р. № 83 [11].

Окреме місце в системі видів державної підтримки сільського господарства займає державна підтримка організацій водокористувачів, яка полягає у наданні бюджетних дотацій для відновлення переданих у власність організацій водокористувачів насосних станцій [9].

Правовий статус та порядок використання земель сільськогосподарського призначення визначається Земельним кодексом України [12].

Відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, що здійснюється з державною підтримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників і спрямований на забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві регулює Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого 2012 року № 4391-VI [13].

Зупинимось на аналізі повноважень органів управління різних рівнів в галузі сільського господарства.

Так, відповідно до ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року № 794-VII одним із основних повноважень Кабінету Міністрів України є забезпечення проведення державної аграрної політики та продовольчої безпеки держави [14].

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України Мінагрополітики є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує: формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної промисловості, технічну політику у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільського розвитку, розвитку фермерства, сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності, моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва; формування та реалізацію державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, продовольчого забезпечення та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів; формування та реалізацію державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних; формування державної

політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення та інноваційного розвитку агропромислового комплексу; формування та реалізацію державної політики у сфері меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем; формування та реалізує державну політику у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин; формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини [15].

До функцій Міністерства економіки України відноситься здійснення управління об'єктами державної власності, зокрема у сферах технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, інтелектуальної власності, сільського господарства, а також здійснення загальної координації торговельно-економічного співробітництва з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та Міжнародною радою по зерну [16].

Висновки. Законодавство про державну підтримку сільського господарства в Україні включає в себе значну кількість законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів щодо реалізації державної політики у бюджетній, кредитній, цінovій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, забезпечення продовольчої безпеки населення. Аналіз норм цього законодавства свідчить про те, що провідну роль серед них відіграють норми публічного, зокрема адміністративного та фінансового права.

Список використаних джерел:

1. Аграрне право: підручник / за ред. А. М. Статівки. Вид. 2-ге, змін. Харків: Право, 2021. 416 с.

2. Григор'єва Х. А. Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 596 с.
3. Долинська М. С., Заболотна Н. Я., Марич Х. М. Аграрне право: навчальний посібник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2020. 252 с.
4. Духневич А. В. Правові проблеми реалізації Угоди про сільське господарство СОР в Україні: монографія. Луцьк: Вежа, 2016. 399 с.
5. Корнієнко Г. С. Агробізнес в Україні: теоретико-правові проблеми становлення та розвитку: монографія. Харків. Юрайт, 2023. 560 с.
6. Курман Т. В. Аграрне право і законодавство України: синергетичні засади й перспективи розвитку в умовах глобальних загроз. Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку: колективна монографія / за ред. д.ю.н., проф. А. П. Гетьмана та д.ю.н., проф. Т. В. Курман. Харків: Юрайт, 2022. 576 с.
7. Курман Т. В. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва: проблеми правового забезпечення: монографія. Харків: Юрайт, 2018. 376 с.
8. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 року № 2411-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text>.
9. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 року № 1877-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text>.
10. Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації Державною податковою службою та Державною казначейською службою: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 179. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2017-%D0%BF#n103>.
11. Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 83. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2017-%D0%BF#Text>.
12. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text>.
13. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 9 лютого 2012 року № 4391-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17#Text>.
14. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>.
15. Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#n960>.
16. Питання Міністерства економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF#Text>.

References:

1. Ahrarne pravo: pidruchnyk / za red. A. M. Stativky. Vyd. 2-he, zmin. Kharkiv: Pravo, 2021. 416 s.
2. Hryhor'ieva Kh. A. Derzhavna pidtrymka silskoho hospodarstva Ukrainy: problemy pravovoho zabezpechennia: monohrafiia. Kherson: Vydavnychiy dim "Helvetyka", 2019. 596 s.
3. Dolynska M. S., Zabolotna N. Ya., Marych Kh. M. Ahrarne pravo: navchalnyi posibnyk. Lviv: Navchalno-naukovyiy instytut prava, psykhologii ta innovatsiinoi osvity Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnik", 2020. 252 s.
4. Dukhnevych A. V. Pravovi problemy realizatsii Uhody pro silske hospodarstvo SOT v Ukraini: monohrafiia. Luts'k: Vezha, 2016. 399 s.
5. Korniienko H. S. Ahrobiznes v Ukraini: teoretyko-pravovi problemy stanovlennia ta rozvytku: monohrafiia. Kharkiv. Yurait, 2023. 560 s.

6. Kurman T. V. Ahrarne pravo i zakonodavstvo Ukrainy: synerhetychni zasady y perspektyvy rozvytku v umovakh hlobalnykh zahroz. Ahrarne ta zemelne pravo Ukrainy: suchasna paradyhma i perspektyvy rozvytku: kolektyvna monohrafiia / za red. d.yu.n., prof. A. P. Hetmana ta d.yu.n., prof. T. V. Kurman. Kharkiv: Yurait, 2022. 576 s.

7. Kurman T. V. Stalyi rozvytok silskohospodarskoho vyrobnytstva: problemy pravovoho zabezpechennia: monohrafiia. Kharkiv: Yurait, 2018. 376 s.

8. Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2010 roku № 2411-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text>.

9. Pro derzhavnu pidtrymku silskoho gospodarstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 24 chervnia 2004 roku № 1877-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text>.

10. Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia ta formy Reiestru otrymuvachiv biudzhetnoi dotatsii, a takozh poriadku nadannia vidpovidnoi informatsii Derzhavnoiu podatkovoiu sluzhboiu ta Derzhavnoiu kaznacheiskoiu sluzhboiu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2017 r. № 179. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2017-%D0%BF#n103>.

11. Pro zatverdzhennia Poriadku rozpodilu biudzhetnoi dotatsii dlia rozvytku silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv ta stymuliuvannia vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii u 2017 rotsi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 liutoho 2017 r. № 83. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2017-%D0%BF#Text>.

12. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001 roku № 2768-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text>.

13. Pro osoblyvosti strakhuvannia silskohospodarskoi produktsii z derzhavnoiu pidtrymkoiu: Zakon Ukrainy vid 9 liutoho 2012 roku № 4391-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17#Text>.

14. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 roku № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>.

15. Deiaki pytannia diialnosti tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 liutoho 2021 r. № 124. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#n960>.

16. Pytannia Ministerstva ekonomiky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 serpnia 2014 r. № 459. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF#Text>.